

Механизм управления экономической безопасностью предприятия

Терешкина Ольга Станиславовна, кандидат экономических наук, доцент
Гурнина Дарья Александровна, кандидат социологических наук, доцент
Российский технологический университет (МИРЭА)

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы управления экономической безопасностью предприятия. Выделены основные составляющие механизма управления экономической безопасностью предприятия. Представлена схема механизма управления, которая дает общее представление о том, как работает система и от чего зависит ее состояние.

Ключевые слова: управление экономической безопасностью, механизм управления, обеспечение экономической безопасности

The mechanism for managing the economic security of the enterprise

Annotation. The article deals with the management of the economic security of an enterprise. The main components of the mechanism for managing the economic security of an enterprise are highlighted. The diagram of the control mechanism is presented, which gives a general idea of how the system works and what its state depends on.

Keywords: management of economic security, management mechanism, ensuring economic security

Эффективное управление в любой сфере деятельности может осуществляться только при условии формирования его целостной системы, предназначенной для решения основных задач управления. Именно поэтому в условиях рыночной экономики для работоспособности предприятия ключевым является формирование системы управления экономической безопасностью. Как совокупность взаимосвязанных элементов, с одной стороны обособленных от среды, а с другой взаимодействующих с ней как неделимое целое данная система направлена на защиту интересов, а также собственности предприятия от внешних и внутренних угроз.

Управление экономической безопасностью целесообразно формировать как подсистему общей системы управления, которая тесно связана с решением предприятием других проблем, а потому носит подчиненный ей характер.

Управление экономической безопасностью включает в себя систему принципов и методов разработки и реализации управленческих решений, которые связаны с тем, чтобы обеспечить защиту приоритетных интересов предприятия от реальных и потенциальных угроз из внутренней и внешней среды.

В целом механизм управления экономической безопасностью включает в себя такие составляющие [1] как

- определение потребностей в обеспечении экономической безопасности предприятия;
- ресурсообеспеченность экономической безопасности предприятия;
- цели и основные задачи обеспечения экономической безопасности (среди множества целей обеспечения экономической безопасности предприятия особое место отводится защите от внешних и внутренних угроз, как определяющему фактору, способному нанести серьезный ущерб хозяйствующему

субъекту и поставить под сомнение возможность его дальнейшего функционирования);

- функциональные составляющие экономической безопасности (среди которых традиционно выделяют финансовую, кадровую, технологическую, организационно-правовую, силовую и экологическую);

- ключевые показатели обеспечения экономической безопасности предприятия, которые способны охарактеризовать степень удовлетворения интересов субъектов экономической деятельности и эффективность использования имеющихся ресурсов при минимальных затратах. При формировании системы показателей оценки состояния экономической безопасности предприятия, необходимо придерживаться принципов комплексности, обоснованности, ограниченности, доступности информации, объективности, однонаправленности, универсальности, наглядности и гибкости [2].

- факторы обеспечения экономической безопасности предприятия как комплекс окружающих условий, воздействующих на параметры безопасности;

- методы и средства обеспечения экономической безопасности.

В зависимости от уровня осуществления безопасности используются соответствующие средства и методы, представленные в табл. 1.

Осуществление процесса их внедрения происходит постепенно: выделение денежных средств, разработка кадровых и организационных приемов, процесс формирования правовых инструментов, проведение технических мероприятий и вовлечение информационных средств.

Совокупность рассмотренных способов и средств достижения состояния защищенности составляет лишь часть механизма управления, который, в свою очередь, выступает в качестве главенствующего элемента всей системы экономической безопасности.

Учитывая ее сложность создания, процесс обеспечения экономической безопасности можно разделить на несколько последовательных этапов:

1. Определение потребности в защите имущественного комплекса, бизнес-процессов и ресурсов предприятия. На этой стадии оценивается уровень их уязвимости и защищенности для дальнейшего опре-

деления приоритетных направлений, а также осуществляется процесс выбора способов и методов реагирования на возникновение угроз безопасности. Кроме того, немаловажным действием будет также являться анализ возможных источников излучения угроз и поиск потенциальных субъектов их распространения.

Таблица 1. Методы и средства обеспечения экономической безопасности

Вид	Средства	Методы
Технические	охранно-пожарные системы, видео-радиоаппаратура, средства обнаружения взрывчатых приборов, бронезилеты, ограждения и т.п.	наблюдение, контроль, идентификация
Организационные	специализированные структурные формирования, обеспечивающие безопасность	распределение обязанностей и закрепление ответственности между структурами
Информационные	печатная и видеопродукция по вопросам сохранения конфиденциальной информации, информационные технологии, средства защиты информации	составление характеристик на работников, аналитические материалы конфиденциального характера и т.д.
Финансовые	достаточный объем денежных средств	материальное стимулирование работников, имеющих достижение в обеспечении экономической безопасности
Правовые	законные и подзаконные акты, собственные правовые акты, регулирующие вопросы экономической безопасности	судебная защита законных прав и интересов
Кадровые	специалисты, ответственные за обеспечение безопасности	подбор, обучение кадров, обеспечивающих безопасность

2. Создание концепции обеспечения экономической безопасности с учетом стратегических целей и приоритетов развития предприятия. Здесь же выстраивается система взаимодействия с внешними и внутренними участниками среды, а также конкретизируется схема управления экономической безопасностью.

3. Процесс построения локальной нормативной базы, которая позволит урегулировать и поддерживать функциональное исполнение обязанностей и компетенций среди сотрудников, даст возможность придать значимости системе экономической безопасности с помощью юридической окраски. Составление указаний и методических положений позволит

скоординировать все организационные процессы, избежать противоправных посягательств, а также добиться эффективного взаимодействия между структурными единицами внутри предприятия.

4. Планирование работы непосредственных исполнителей мероприятий по обеспечению безопасности и координация их действий. При этом обязательным элементом данного этапа является информирование исполнителей об их обязанностях и функциях как на долгосрочную перспективу, так на ближайшие сроки.

5. Регулирование и совершенствование системы в условиях проявления динамичных изменений среды.

Рис. 1. Схема механизма управления экономической безопасностью предприятия

Рассмотрение процесса управления экономической безопасностью предприятия дает общее представление о том, как работает система и от чего зависит ее состояние (рис.1).

Кратко характеризуя поэтапно механизм управления экономической безопасностью предприятия, закономерно наблюдается связь с основными этапами процесса стратегического управления предприятия.

Процесс начинается с формирования основ обеспечения экономической безопасности. В него входит: формулировка стратегии, цели, функции и методы управления предприятием, а также на этом этапе конкретизируется объект и субъект управления в рамках концепции обеспечения экономической безопасности предприятия.

После проводится качественный и количественный анализ факторов внешней и внутренней среды. Он направлен на выявление рисков и угроз экономической безопасности предприятия, анализ влияния факторов на устойчивое развитие предприятия. Далее оцениваются наиболее значимые факторы, риски и их влияния на экономическую безопасность предприятия.

Последующий этап включает в себя анализ и оценку экономической безопасности предприятия. На этом этапе определяется конкретный набор показателей экономической безопасности.

После проведения данного комплексного анализа следует разработка управленческих решений и рекомендаций. На этом этапе проводят корректировку основ управления рисками предприятия на основе принципов управления, целей, функций и методов управления.

Литература:

1. Снитко, Л. Т. Экономическая безопасность промышленного предприятия: методические аспекты оценки и управления [Текст] / Л. Т. Снитко, Р. В. Кононенко // Экономика и предпринимательство. – 2015. – № 3–2 (56–2). – С. 586–591
2. Терешкина О.С., Гурнина Д.А. Критерии и показатели оценки уровня экономической безопасности предприятий строительной отрасли // Russian Journal of Management. – 2020. – №4. Т.7. – С.146–150

Данная последовательность действий позволяет выработать грамотные управленческие решения в области устойчивого развития. Механизм управления имеет свои особенности, например, динамичность и постоянное совершенствование его элементов на основе анализа их эффективности и способности к изменениям в соответствии с внешней и внутренней средой.

При разработке механизма управления экономической безопасностью предприятия часто совершаются ошибки, основные из которых – это:

- 1) отсутствие пункта, который содержит функциональные обязанности оперативного отдела службы экономической безопасности;
- 2) отсутствие пункта, отражающего цели и задачи, вытекающие из концепции деятельности, которая утверждена руководителем предприятия;
- 3) нефункциональные инструкции и рекомендации, отклоняющиеся от запланированной концепции деятельности;
- 4) отсутствие инструкций для решения исполнительных подразделений.

Таким образом, механизм управления экономической безопасностью предприятия как наиболее активная часть системы обеспечения экономической безопасности предприятия имеет комплексный характер. Его следует рассматривать, как совокупность управленческих, экономических, организационных, правовых и мотивационных мер и способов, обеспечивающих достижение наиболее высоких показателей экономической безопасности [1]. Реализация данного механизма управления направлена на достижение конкретных целей путем воздействия на определенные факторы с использованием конкретных ресурсов.